

Dans quelle mesure les trous noirs pourraient-ils nous faire
voyager dans le temps et dans l'espace ?

https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/voici-la-premiere-veritable-image-d-un-trou-noir_132887

« Un trou noir est un point d'une infinie densité dans l'espace dont rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. » (03 :21-03 :29)

¹ Video Brol. (2023, 23 janvier). *L'Univers : les trous noirs, la grande énigme* [Vidéo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=tmin-YVhumc>, page consultée le 12/11/2024

TABLES DES MATIÈRES

Introduction.....	4
Chapitre 1: Les trous noirs.....	6
A. Naissance d'un concept.....	6
a. Vitesse de libération	6
b. Hypothèses de Michell et Laplace.....	6
c. Einstein, sa théorie de la relativité générale et Schwarzschild.....	6
d. De l'hypothèse au réel.....	6
B. Formations et différents types de trous noirs.....	6
a. De l'étoile au trou noir.....	6
i. Moins de trois masses solaires.....	6
1. Naines blanches.....	6
2. Étoiles à neutrons.....	6
ii. Plus de trois masses solaires.....	6
b. Trous noirs supermassifs.....	6
c. Trous noirs primordiaux.....	6
C. Effets de marée.....	6
D. Anatomie d'un trou noir.....	6
a. Disque d'accrétion.....	6
b. Horizon des événements.....	6
c. Singularité.....	6
E. Théorème de la calvitie.....	6
a. Avec charge.....	6
b. En rotation.....	6
F. Détection des trous noirs.....	6
a. Rayons X.....	6
b. Astres voisins.....	6
c. Ondes gravitationnelles.....	6
Chapitre 2 : Les trous de vers.....	6
A. Concept de trou de ver	6
B. Différents types de trous de vers.....	6
a. Trou de ver de Schwarzschild.....	6
b. Trou de ver de Morris-Thorne.....	6
c. Trou de ver de Kerr.....	6
Chapitre 3: Les trous noirs, la porte d'entrée des trous de ver ?	6
A. Les trous noirs s'évaporent.....	6
a. La découverte de Hawking.....	6
b. Paradoxe de l'information.....	6
i. Dans la relativité générale.....	6
ii. Les trous blancs.....	6
B. Voyage dans le temps et dans l'espace.....	6
Conclusion.....	6
Bibliographie.....	6

Introduction

Quand *Interstellar* est sorti en 2014, ma famille et moi sommes allés le voir au cinéma. Le héros de ce film, Cooper, tombe dans un trou noir, une scène qui m'a à la fois fasciné et terrifié.

Et si un trou noir nous aspirait ?

C'est une question qui m'effrayait, et même encore jusqu'il y a peu.

Ces astres si mystérieux, dont je ne connaissais rien, me sont instantanément venus à l'esprit lorsque j'ai dû trouver une problématique pour mon travail de fin d'études.

C'était pour moi l'occasion de me pencher plus en profondeur sur le sujet, d'en apprendre davantage sur ces structures si peu connues du grand public. J'espérais sûrement, grâce à cette recherche, vaincre également ma peur de ces fameux trous noirs.

En lisant à propos de ces objets pleins de mystères afin de travailler mon sujet, j'ai appris que, selon certaines théories, les trous noirs pourraient nous faire voyager dans le temps et dans l'espace.

Et si, à la place de nous effrayer, les trous noirs pouvaient révolutionner notre vision du monde ?

Je me suis donc aventuré dans cette théorie qui m'a instantanément séduit.

Tout au long de mon travail, j'ai découvert de nouvelles choses fascinantes, qui je pense, méritent réellement d'être connues.

Les trous noirs sont l'un des objets les plus fascinants de l'astrophysique. En leur centre, nos lois actuelles de la physique cessent de fonctionner, ouvrant la porte à une immensité de questions. Pendant plus de 300 ans, ces astres étaient purement théoriques, mais aujourd'hui, ils sont au centre de recherches majeures. En 2019, l'Event Horizon Telescope a réussi l'inconcevable, prendre un trou noir en photo. Le cliché du trou noir M87, est bien plus qu'une simple photographie, cet exploit scientifique nous montre pour la première fois que nous pouvons observer ces monstres cosmiques.

En plus d'être un défi pour les physiciens actuels, les trous noirs sont également des stars de la science-fiction, de nombreux réalisateurs évoquent ces astres pour

évoquer des voyages interstellaires ou encore des manipulations temporelles. Ce mélange entre science et imagination m'a poussé à explorer cette problématique.

Pour mieux la comprendre, nous commencerons par évoquer les trous noirs. Nous passerons par leur théorisation grâce à Michell ou Laplace mais encore Schwarzschild et Einstein grâce à sa théorie de la relativité. Nous poursuivrons ensuite par leur formation dans des conditions cataclysmiques, aux différents types de trous noirs existant et pour finir, à leur structure.

Dans un second temps, nous nous aventurerons dans la théorie fascinante des trous de ver : des tunnels de l'espace-temps, résultants de solutions aux équations d'Einstein. Ces structures nous permettraient de voyager dans l'espace mais aussi dans le temps. Nous examinerons leurs différents types et conditions nécessaires à leur existence, notamment la matière exotique, une matière pas encore découverte.

Pour finir, nous nous interrogerons sur le lien que les trous noirs peuvent avoir avec les trous de ver. Nous aborderons de nouvelles théories et le paradoxe de l'information qui remet en question notre compréhension des trous noirs. Nous parlerons également de trous blancs, des astres hypothétiques parfaitement opposés aux trous noirs.

Durant ce travail, j'ai rencontré quelques problèmes. Premièrement lors de mon travail de documentation. Mon sujet parle d'une théorie très précise et je n'ai malheureusement pu trouver aucun ouvrage évoquant réellement cette théorie et si elle était mentionnée, c'était très brièvement. J'ai donc dû me rabattre sur des sites internet, qui, j'en suis conscient, sont moins fiable que des ouvrages.

Ensuite, j'ai également rencontré des difficultés lors de l'écriture ce travail. Compte tenu du caractère très scientifique de mon sujet, J'ai dû vulgariser des phénomènes scientifiques complexes. J'ai donc fait de mon mieux pour rendre ces informations accessibles.

La photo de couverture représente le premier cliché d'un trou noir. Le trou noir supermassif M87 se trouve au centre de la galaxie M87, à 55 millions d'années lumières. La masse de ce trou noir est de 6,5 milliards de masses solaires.

Plongeons maintenant dans l'explorations de ces objets si mystérieux et au cœur de théories pouvant révolutionner notre compréhension du temps et de l'univers.

Chapitre 1 : les trous noirs

A. Naissance d'un concept

a. Vitesse de libération

Si nous lançons verticalement un objet vers le haut depuis la surface de la terre, celui-ci monte, s'arrête, pour ensuite redescendre. Si nous le lançons ensuite à une vitesse supérieure, l'objet montera plus haut et plus longtemps, avant de s'arrêter et finalement redescendre. Mais si nous parvenons à reproduire l'expérience à une vitesse suffisante, en l'occurrence à 11,2 km/s (10 fois plus rapide qu'une balle de fusil), il pourrait s'échapper de l'attraction terrestre.

La vitesse qu'un objet doit atteindre pour quitter l'attraction d'un corps est appelée la vitesse de libération et est donnée par la formule $\sqrt{\frac{2GM}{r}}$. G est la constante gravitationnelle universelle², M , la masse du corps échappé et r , la distance depuis le centre de la masse. Nous pouvons en déduire que la masse d'un corps est proportionnelle à sa vitesse de libération et que son rayon est inversement proportionnel à cette même vitesse.³

Par exemple, le soleil a une vitesse de libération de 600 km/s tandis qu'une naine blanche (voir chapitre B) atteint les 6.000 km/s.

b. Hypothèses de Michell et Laplace

² $6,67 \times 10^{-11} \text{ N x m}^2 / \text{kg}^2$

³ Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Vitesse de libération — Wikipédia. (2024, 20 mai).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_lib%C3%A9ration, page consultée le 25/12/2024

Guillaume. (2020, 9 octobre). *Les trous noirs : une histoire surprenante et étrange*. Science Expert. <https://science-expert.com/les-trous-noirs-une-histoire-surprenante-et-etrange/>, page consultée le 12/10/2024

Admin. (2024, 1 septembre). *Histoire des trous noirs*. Les Sciences. <https://www.les-sciences.fr/astrophysique/histoire-des-trous-noirs/>, page consultée le 12/10/2024

Schnittman, J. (2023, 18 mai). *A brief history of black holes*. Astronomy Magazine.

<https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>, page consultée le 13/10/2024

Imaginons à présent un astre suffisamment massif avec un rayon assez petit pour que sa vitesse de libération soit plus rapide que la vitesse de la lumière⁴. Cet objet deviendrait donc invisible car la lumière elle-même ne pourrait s'en échapper.

C'est la théorie de John Michell (1724-1793), un géologue de profession, passionné d'astronomie et très en avance sur son temps. C'est en 1783 que Michell publie son hypothèse mais elle est jugée trop théorique et ne sera pas retenue.

Il faudra attendre 1796 pour que le mathématicien, philosophe et astronome Pierre Simon Laplace (1749-1827) rebondisse sur cette idée.

Mais, bien que cette fois, l'auteur de la proposition soit spécialisé en astronomie, les physiciens de l'époque n'acceptent toujours pas cette hypothèse trop abstraite et théorique. Le concept d'objets invisibles tombe donc encore une fois dans l'oubli.

Par ailleurs, à cette époque, la théorie de la gravitation universelle de Newton, qui exprime que deux masses s'attirent entre elles, était la seule théorie concrète pour la force gravitationnelle. En outre, personne ne savait encore de quoi était composée la lumière (nous en reparlerons au point C).

Laplace, lui, suppose qu'un objet invisible, avec une gravité très forte pourrait retenir la lumière. Son hypothèse implique donc que la lumière ait une masse car la gravité n'agit que sur les masses selon Newton.⁵

c. Einstein, sa théorie de la relativité générale, et Schwarzschild

Dans une tranchée allemande de la première guerre mondiale, en pleine nuit du mois de décembre 1915, l'astronome Karl Schwarzschild, devenu lieutenant d'artillerie durant la guerre, lit, dans le froid, le dernier journal de chez lui. Un article retient sa curiosité : c'est la théorie de la relativité générale de Albert Einstein, un

⁴ C = 299 792 459 m/s

⁵ PG Astronomie - John Michell (1724-1793). (s. d.). [https://pg-astro.fr/grands-astronomes/le-grand-siecle/john-michell.html#:~:text=John%20Michell%20\(1724%2D1793\)%20est%20un%20physicien%20q%C3%A9ologues%20et,la%20Royal%20Society%20en%201760](https://pg-astro.fr/grands-astronomes/le-grand-siecle/john-michell.html#:~:text=John%20Michell%20(1724%2D1793)%20est%20un%20physicien%20q%C3%A9ologues%20et,la%20Royal%20Society%20en%201760) , page consultée le 12/01/2025

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_lib%C3%A9ration, page consultée le 25/12/2024

Guillaume. (2020, 9 octobre). *Les trous noirs : une histoire surprenante et étrange*. Science Expert. <https://science-expert.com/les-trous-noirs-une-histoire-surprenante-et-etrange/>, page consultée le 12/10/2024

physicien théoricien qui a dédié dix ans de travail acharné à l'élaboration de cette théorie révolutionnaire.⁶

Lorsque nous observons autour de nous, nous percevons trois dimensions distinctes, la longueur, la largeur et enfin la hauteur. Cependant, la relativité générale (dont nous reparlerons plus en détail au point 2), nous invite à reconsidérer notre perception de l'univers.

Figure 1 : Albert Einstein (1879-1955), âgé de 36 ans lorsqu'il a publié la théorie de la relativité générale

Figure 2 : Karl Schwarzschild (1873 - 1916)

Einstein conserve les trois dimensions spatiales que nous connaissons mais il y ajoute une quatrième : le temps.⁷

Dans sa théorie de la relativité, l'espace et le temps s'entremêlent pour ne former finalement qu'une seule entité, l'espace-temps. Celui-ci n'est pas une entité fixe ou rigide, nous pourrions plutôt le représenter comme un drap tendu, élastique, se déformant au contact de masses et dont la forme évolue avec les mouvements de ces mêmes masses. Si aucune masse n'est posée sur le drap, il reste parfaitement plat et ne subit aucune modification, la matière a donc une trajectoire rectiligne. Mais dès

⁶ Karl Schwarzschild - Linda Hall Library. (2024, 8 octobre). The Linda Hall Library.

<https://www.lindahall.org/about/news/scientist-of-the-day/karl-schwarzschild/>

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

⁷ Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Luminet, J. (2019). *L'Univers en 100 questions*. Texto.

Schnittman, J. (2023, 18 mai). *A brief history of black holes*. Astronomy Magazine.

<https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>, page consultée le 13/10/2024

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

qu'une masse comme une étoile ou une planète y est posée, le drap se courbe autour de cette masse et crée une courbure dans l'espace-temps.⁸

Plus la masse posée sur le drap est élevée, plus la courbure est importante. Ces courbures de l'espace-temps déterminent les trajectoires des objets passant à proximité. La matière suivra toujours ces courbures et empruntera le chemin le plus rapide pour arriver à une masse. Ce parcours emprunté par la matière est appelé chemin géodésique.⁹

Les particules composant la lumière, appelées photons, ne font pas exception à cette règle : elles aussi suivent les courbures de l'espace-temps. Bien que Thomas Young en 1801 ait établi que la lumière soit ondulatoire (sans masse), elle est néanmoins influencée par l'espace-temps et, comme nous le verrons plus tard, la courbure de l'espace-temps au cœur d'un trou noir est infinie. Les photons ne peuvent donc pas sortir d'un trou noir.

Figure 1 : Représentation des courbures de l'espace-temps en fonction de la masse

Le physicien américain John Wheeler résume cette théorie complexe en quelques mots : « L'espace-temps dit à la matière comment bouger ; la matière dit à l'espace-temps comment se courber. ».

Les courbures de l'espace-temps amènent également une autre précision : le temps est relatif. Ce que cette formule nous apprend c'est que le temps n'est pas le même partout. Plus nous nous approchons d'une masse, plus le temps sera ralenti.

⁸ Cette analogie du drap est une simplification de l'espace-temps. Le drap est en trois dimensions alors que l'espace-temps est, lui, en quatre dimensions. Les courbures de l'espace-temps sont en réalité bien plus complexe qu'un simple drap.

⁹ Schnittman, J. (2023, 18 mai). *A brief history of black holes*. Astronomy Magazine. <https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>, page consultée le 13/10/2024
Ros, A. (s. d.). *Les Mondes Merveilleux de Eric Tasset - Pourquoi le temps s'écoule plus vite au sommet d'une montagne ou dans une fusée. . . .* <http://www.eric-tasset.com/index.php/le-saviez-vous/378-pourquoi-le-temps-s-ecoule-plus-vite-au-sommet-d-une-montagne-ou-dans-une-fusee#:~:text=Commen%C3%A7ons%20par%20un%20fait%20simple,milliers%20d'euros%20sur%20Internet.>, page consultée le 12/09/2024

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Luminet, J. (2019). *L'Univers en 100 questions*. Texto.

Damour, T. (2019). *Ondes gravitationnelles et trous noirs*. Companyédition CNRS/De Vive Voix.

Pour illustrer ce phénomène, prenons deux jumeaux parfaitement identiques, l'un d'eux va vivre au centre de la terre tandis que l'autre réside sur l'Everest, le point le plus haut de la terre¹⁰. Grâce à la relativité, le jumeau vivant sur l'Everest vieillira plus rapidement que son jumeau vivant au centre de la terre.

Cet effet est certes très faible sur notre planète, mais il devient beaucoup plus significatif face à des objets bien plus massifs comme les trous noirs. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans le film *Interstellar* : l'équipage visite une planète orbitant autour d'un trou noir. De leur point de vue, ils passent seulement trois heures sur cette planète, mais considérant la dilatation temporelle causée par le trou noir, ils y restent en réalité sept années terrestres.

La relativité générale ajoute également trois précisions importantes : rien ne peut aller plus vite que la lumière, aucune masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière et, finalement, l'écoulement du temps diffère selon les mouvements relatifs des observateurs.

Cette dernière règle est heureusement presque imperceptible dans la vie de tous les jours. Si un observateur dans un avion volant à 1.000 km/h décidait de mesurer, grâce à des horloges très précises, la différence de temps écoulée entre lui et un observateur fixe resté au sol, celui-ci verrait son temps avancer 0,0000000005 fois plus lentement que l'observateur resté au sol. Nous devons nous aventurer à des vitesses bien plus élevées pour pouvoir réellement voir une différence de temps.

Einstein affirme cependant qu'à des vitesses proches de celle de la lumière, ces effets deviennent significatifs. Prenons par exemple $\frac{1}{3}$ de la lumière soit $\frac{c}{3}$ le temps s'écoulera 1,06 fois plus lentement que si nous étions restés à l'arrêt.

¹⁰ Pour cette expérience nous ignorons que ces lieux soient inhabitables, nous supposons également que ces deux jumeaux seraient décédés au même moment s'ils étaient restés ensemble.

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Luminet, J. (2019). *L'Univers en 100 questions*. Texto.

Schnittman, J. (2023, 18 mai). *A brief history of black holes*. Astronomy Magazine.

<https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>, page consultée le 13/10/2024

Ros, A. (s. d.). *Les Mondes Merveilleux de Eric Tasset - Pourquoi le temps s'écoule plus vite au sommet d'une montagne ou dans une fusée. . . .* <http://www.eric-tasset.com/index.php/le-saviez-vous/378-pourquoi-le-temps-s-ecoule-plus-vite-au-sommet-d-une-montagne-ou-dans-une-fusee#:~:text=Commen%C3%A7ons%20par%20un%20fait%20simple,milliers%20d'euros%20sur%20Internet.>, page consultée le 12/09/2024

À $\frac{2c}{3}$ 1, 34 fois plus lentement. Plus nous nous rapprochons de c , plus le facteur augmente. Ce phénomène, appelé facteur de Lorentz, est décrit par la formule suivante : $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

γ étant le facteur de Lorentz, v la vitesse et c la vitesse de la lumière.

Figure 2 : Graphique du temps en fonction de la vitesse

Mathématiquement parlant, la théorie de la relativité générale est un système non linéaire.

Ces systèmes sont très compliqués à résoudre, mais cela n'a pas arrêté Karl Schwarzschild qui, en pleine guerre, a seulement pris quelques jours pour renvoyer par courrier la première équation de la relativité générale d'Einstein.

Malheureusement, moins d'un an plus tard, Schwarzschild décède sur le front, d'une maladie de la peau. Il laissera derrière lui un héritage scientifique qui perdure encore aujourd'hui. Dans ces travaux, il découvrit une solution décrivant de façon remarquable l'espace-temps. Einstein va jusqu'à dire dans sa lettre de réponse à Schwarzschild : « Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait formuler la solution exacte au problème d'une façon si simple ».

Cependant, le physicien a surtout, grâce à ses talents de mathématicien, découvert que pour certaines étoiles assez massives et compactes, la matière devrait atteindre une vitesse supérieure à celle de la lumière pour quitter l'attraction de ces astres. Ce qui est, théoriquement, impossible d'après la relativité générale. Rien ne pourrait donc s'échapper de ces astres pas même la lumière.¹³

d. De l'hypothèse au réel

Après la mort de Karl Schwarzschild, les physiciens de l'époque se sont intéressés à ces astres étranges mais pour encore beaucoup d'entre eux, ce concept de trou noir n'est qu'un mystère mathématique. L'astronome Arthur Eddington affirma son

¹³ Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Schnittman, J. (2023, 18 mai). *A brief history of black holes*. Astronomy Magazine.

<https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>, page consultée le 13/10/2024

Admin. (2024, 1 septembre). *Histoire des trous noirs*. Les Sciences. [https://www.les-](https://www.les-sciences.fr/astrophysique/histoire-des-trous-noirs/)

[sciences.fr/astrophysique/histoire-des-trous-noirs/](https://www.les-sciences.fr/astrophysique/histoire-des-trous-noirs/), page consultée le 12/10/2024

Mievre, W. (s. d.). *Les systèmes non linéaires et leur analyse*. Les Sherpas.

[https://sherpas.com/p/maths/systemes-non-](https://sherpas.com/p/maths/systemes-non-lineaires.html#:~:text=Les%20syst%C3%A8mes%20non%20lin%C3%A9aires%20repr%C3%A9sentent%20des%20variables%20impliqu%C3%A9es.)

[lineaires.html#:~:text=Les%20syst%C3%A8mes%20non%20lin%C3%A9aires%20repr%C3%A9sentent%20des%20variables%20impliqu%C3%A9es.](https://sherpas.com/p/maths/systemes-non-lineaires.html#:~:text=Les%20syst%C3%A8mes%20non%20lin%C3%A9aires%20repr%C3%A9sentent%20des%20variables%20impliqu%C3%A9es.), page consultée le 12/01/2025

désaccord en disant : « Il doit y avoir une loi de la nature pour empêcher une étoile de se comporter de cette façon absurde ». ¹⁴

Eddington est loin d'être le seul à ne pas croire en la réalité de ces astres. En effet Albert Einstein lui-même ne croyait pas en leur existence, il décéda en 1955, seize ans avant que la théorie devienne réalité. Pour lui, les trous noirs n'étaient que des simples curiosités mathématiques amusantes, mais dénuées de toute réalité dans le monde physique.

Comment a-t-on pu prouver l'existence des trous noirs s'ils sont invisibles ?

Nous sommes en 1964, en pleine guerre froide. La méfiance règne entre les Américains et les Soviétiques, malgré la signature, l'année précédente, d'un traité interdisant les essais nucléaires clandestins. Pour s'assurer du respect de cet accord, les deux camps déploient des satellites capables de détecter les rayons gamma ¹⁵ et les rayons X ¹⁶, signes potentiels d'explosions nucléaires. Mais à leur grande surprise, aucun signal suspect ne provint de la terre. En revanche, une source extrêmement lumineuse provenant de la constellation du Cygne fut détectée. ¹⁷

¹⁴ Schnittman, J. (2023, 18 mai). *A brief history of black holes*. Astronomy Magazine. <https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>, page consultée le 13/10/2024
PG Astronomie - Arthur Stanley Eddington (1882-1944). (s. d.). <https://pg-astro.fr/grands-astronomes/apogee-de-l-astrophysique/arthur-stanley-eddington.html>

¹⁵ Les rayons gamma sont un type de lumière invisible qui transporte énormément d'énergie. Ils sont les plus puissants de tout le spectre électromagnétique

¹⁶

Les rayons X sont des rayons lumineux qu'on ne peut distinguer à l'œil nu. Ils sont moins puissants que les rayons gamma.

¹⁷ Schnittman, J. (2023, 18 mai). *A brief history of black holes*. Astronomy Magazine. <https://www.astronomy.com/science/a-brief-history-of-black-holes/>, page consultée le 13/10/2024
Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.
Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

La NASA lança en 1971 le satellite *Uhuru*, le premier satellite entièrement dédié à l'étude du ciel en rayon X, afin obtenir des observations plus détaillées de cette source mystérieuse. Les scientifiques découvrirent que cette source de rayons X provenait d'une région extrêmement compacte, bien plus petite qu'une étoile banale. Quel objet pouvait contenir une quantité d'énergie si élevée dans un espace aussi restreint ? C'est la question que tous les physiciens de l'époque se posaient.

En 1971, grâce au satellite *Uhuru*, les astronomes américains confirmèrent que l'objet étudié faisait partie d'un système binaire¹⁸ (nous en reparlerons au point E). L'intense source de rayons X observée provenait d'une énorme quantité de matière qui, s'entrechoquant à grande vitesse, produisait une énergie thermique exceptionnelle.

Cette matière provenait d'une étoile et était aspirée par un objet invisible. Grâce à plusieurs études, les chercheurs parvinrent à estimer la masse de cette structure mystérieuse. La réponse à cette estimation n'était pas moins que quinze masses solaires, une valeur bien supérieure à la limite théorique pour une naine blanche ou une étoile à neutrons (nous reparlerons de cette limite dans le point B). Cet astre, nommé, Cyg X-1 devint le premier vrai candidat au nom de trou noir.

En 1990, il fut officiellement

Figure 3 : Spectre électromagnétique

¹⁸ Un système binaire est un système où deux objets sont attirés gravitationnellement l'un par l'autre. Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur. Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Pression de radiation : définition et explications. (s. d.). *Techno-Science.net*. <https://www.techno-science.net/definition/6587.html#:~:text=Par%20exemple%2C%20dans%20le%20Soleil,dominante%20de%20la%20pression%20totale>, page consultée le 25/11/2024

Fichier : Forces dans une quasi-étoile.png — Wikipédia. (s. d.).

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Forces_dans_une_quasi-%C3%A9toile.png, page consultée le 12/12/2024

reconnu comme un trou noir, grâce à différents facteurs tels que sa masse ou encore l'absence totale d'énergie thermique se dégageant à sa surface.

Voici comment des objets purement théoriques sont devenus une réalité.

B. Formation et différents types de trous noirs

a. De l'étoile au trou noir

Les étoiles sont d'immenses sphères de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, elles produisent en leur sein une grande quantité d'énergie grâce aux réactions de fusion nucléaire.

Ces fusions nucléaires consistent à transformer l'hydrogène en hélium. Ce processus est essentiel pour le destin de l'étoile. En effet, en fusionnant, les atomes d'hydrogène génèrent une pression de radiation, qui contrebalance l'attraction gravitationnelle. Dans l'univers, la gravité cherche à tout amener en un point. Sans cette pression de radiation, l'étoile s'effondrerait sur elle-même dans un processus appelé effondrement gravitationnel. Cette pression de radiation est donc essentielle à la survie de l'étoile.

i. Moins de trois masses solaires

Pour les étoiles de faible masse, une fois tout l'hydrogène converti en hélium, la température au cœur de l'étoile ne sera pas suffisamment élevée pour initier un nouveau cycle de fusion, et la pression de radiation cessera d'être produite. Sans cette

Figure 4 : Pression de radiation d'une étoile

pression, l'étoile se contractera sous son propre poids. Elle subira un effondrement gravitationnel jusqu'à retrouver la stabilité.

1. Naines blanches

Les étoiles ayant un cœur d'une masse inférieure à une demi-masse solaire s'effondrent directement sur elles-mêmes. Après avoir énormément rétréci, ce sont les électrons présents au cœur de l'étoile qui arrêteront son effondrement.

En effet, selon le principe d'exclusion de Pauli, les électrons ne peuvent pas occuper le même état quantique, ce qui génère une pression appelée pression de dégénérescence des électrons. Cette pression extrêmement puissante empêche alors l'étoile de se contracter davantage. Ces cadavres d'étoiles sont nommées naines blanches.

L'effondrement gravitationnel est très rapide, les étoiles n'ont pas le temps d'évacuer toute la chaleur qu'elles contiennent. Les naines blanches sont donc des astres très chauds, d'autant que lors de la contraction de l'étoile, la naine blanche gagne en chaleur. La température élevée à la surface de ces astres leur donne leur couleur blanche.

Au fil du temps, l'astre perdra en chaleur et virera éventuellement au rouge ou même au noir.

Les naines blanches sont aussi très compactes, avec une densité énorme, allant jusqu'à une tonne par centimètre cube, soit bien plus que les métaux les plus denses connus sur terre.

Rédaction, L. (s. d.). *Pression de dégénérescence : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-pression-degenerescence-4486/> , page consultée le 25/11/2024

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Esslinger, O. (2025, 6 janvier). *Les naines blanches*. Astronomie et Astrophysique.

<https://astronomes.com/soleil-etoile/naine-blanche/> , page consultée le 25/11/2024

: *Astronomie : effondrement gravitationnel*. (s. d.). Loterre. <https://loterre.istex.fr/MDL/fr/page/-KJQ3KCQX-V> , page consultée le 26/11/2024

: *Astronomie : vent stellaire*. (s. d.). Loterre. <https://loterre.istex.fr/MDL/fr/page/-F24Q7W1F-5> , page consultée le 28/11/2024

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Esslinger, O. (2025, 6 janvier). *Les naines blanches*. Astronomie et Astrophysique.

<https://astronomes.com/soleil-etoile/naine-blanche/> , page consultée le 25/11/2024

La nébuleuse planétaire NGC 2440. (s. d.). Ciel des Hommes.

https://www.cidehom.com/apod.php?_date=070215 , page consultée le 28/11/2024

Amadeo, P. (2021). *Physique quantique pour débutants*. Auto-édition.

Certaines étoiles plus massives peuvent également devenir des naines blanches mais elles devront passer par un autre stade appelé géante rouge. Si une étoile a un cœur plus massif qu'une demi-masse solaire, l'étoile aura une température suffisamment élevée pour initier un nouveau stade de fusion nucléaire.

Les étoiles suffisamment massives ayant usé tout leur « carburant » d'hydrogène et

ayant une température assez élevée ne feront plus de fusion en leur cœur mais autour de leur cœur. Elles vont donc perdre en chaleur et prendre une couleur rougeâtre. Elles vont également gonfler, ces deux phénomènes leur vaut leur nom de géantes rouges.

Leur destin est encore une fois dépendant de la masse de l'étoile. Si l'étoile n'est pas assez massive, elle se contractera à nouveau et formera une naine blanche (un autre phénomène est également possible, nous en reparlerons au point 2).

Les couches externes de cette géante rouge seront soufflées par des vents stellaires²² et créeront, ce que beaucoup considèrent comme les plus beaux éléments du ciel, une nébuleuse planétaire.

2. Etoile à neutrons

Figure 5 : Couches externes de la géante rouge soufflées par les vents stellaires formant une nébuleuse planétaire

²² Flux de plasma, essentiellement des électrons et des protons éjectés de la surface des étoiles.

Il existe une limite appelée « limite de Chandrasekhar » : les étoiles dont le cœur a une masse inférieure à 1,4 masse solaire²³ subiront un effondrement gravitationnel et finiront leur vie en naines blanches. En revanche celles ayant un cœur compris entre 1,4 et 3 masses solaires, connaîtront un tout autre destin.

Les étoiles ayant une masse supérieure à 8 masses solaires soit un cœur de plus de 3 masses solaires déclenchent encore un nouveau cycle de fusions nucléaires après durant leur stade de géante rouge. Après la transformation de l'hydrogène en hélium, l'hélium devient du carbone qui va lui-même devenir du néon, ensuite de l'oxygène pour finir en silicium. Chaque conversion en un nouvel élément prend de moins en moins de temps. Pour une étoile de quinze masses solaires, il faudra plus de sept millions d'années à l'hydrogène pour se transformer en hélium, alors que l'oxygène ne met que quelques jours au maximum pour devenir du silicium qui, lui, ne se consumera qu'en un jour.

Durant ce nouveau cycle de fusions nucléaires, le cœur de l'étoile continue de se contracter, laissant de moins en moins d'espace aux électrons. Ces-derniers, normalement repoussés les uns par les autres, sont contraints de fusionner avec des protons, formant ainsi des neutrons. La baisse drastique du nombre d'électrons présents dans le cœur de l'étoile augmente encore plus la contraction de l'étoile car la pression de dégénérescence, qui stabilisait auparavant l'étoile contre l'effondrement gravitationnel, diminue. Cet enchaînement de phénomènes entraîne

²³ Les étoiles formant des naines blanches peuvent aller jusqu'à 8 masses solaires, mais après les couches externes soufflées par les vents stellaires, le cœur de l'étoile (la future naine blanche) ne dépassera pas les 1,4 masse solaire.

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur. *L'astrophysique nucléaire à l'épreuve du calcul*. (s. d.). <https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2015/12/lastrophysique-nucleaire-lepreuve-du.html> , page consultée le 27/12/2024

Fruchter, N. (2022, 22 mars). Astres principalement composés de neutrons maintenus ensemble par les forces de gravitation, les étoiles à neutrons fascinent autant qu'elles interrogent. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.fr/espace/les-etoiles-a-neutrons-vestiges-de-tous-les-extremes> , page consultée le 28/11/2024

une contraction de l'étoile encore plus rapide, forçant d'autres électrons à fusionner avec des protons, ce qui génère un effondrement extrêmement violent.

En une fraction de secondes, le cœur de l'étoile, dont le rayon mesurait plusieurs milliers de kilomètres, s'effondre sur lui-même pour former un astre incroyablement dense. Toutefois, l'effondrement est arrêté quand la pression de dégénérescence des neutrons devient suffisante pour

contrebalancer la gravité. Cette pression quantique due au principe d'exclusion de Pauli, empêche que les neutrons soient compressés d'avantage. Une étoile à neutrons vient de naître.

Figure 7 : couche extérieure éjectée créant une supernova

Les couches externes de l'étoile, restées en dehors du cœur effondré, sont attirées violemment vers celui-ci. Elles arrivent à la rencontre du cœur à une vitesse vertigineuse, libérant une onde choc colossale. La matière venant de s'écraser va être soufflée par l'onde de choc, elle sera expulsée à plusieurs milliers de kilomètres par seconde et chauffée à des températures extrêmes. Ce phénomène génère une quantité incroyable de lumière et est appelé supernova. Les supernovas jouent un rôle indispensable dans l'univers, elles favorisent d'ailleurs la naissance de nouvelles étoiles.

Fruchter, N. (2022, 22 mars). Astres principalement composés de neutrons maintenus ensemble par les forces de gravitation, les étoiles à neutrons fascinent autant qu'elles interrogent. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.fr/espace/les-etoiles-a-neutrons-vestiges-de-tous-les-extremes> , page consultée le 28/11/2024

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Esslinger, O. (2024, 12 avril). *Les supernovae*. *Astronomie et Astrophysique*. <https://astronomes.com/etoile-massive/supernova/> , page consultée le 07/12/2024

Rédaction, L. (s. d.-b). *Supernova : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-supernova-60/> , page consultée le 07/12/2024

STScI, N. E. A. (2018, 5 avril). *Grâce à cette découverte, les scientifiques pourraient mieux comprendre les ondes gravitationnelles, sorte de rides de l'espace-temps*. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.fr/espace/le-centre-de-la-voie-lactee-serait-peuple-de-milliers-de->

Les étoiles à neutrons sont des astres encore plus denses que les naines blanches, la gravité y est si intense, qu'un simple caillou posé à leur surface, pèserait aussi lourd qu'une montagne sur terre.

ii. Plus de trois masses solaires

Ces astres extrêmement compacts dont seulement une cuillère à café de leur matière pèserait des milliards de tonnes, sont loin d'être les corps ayant l'attraction gravitationnelle la plus forte. Si le cœur d'une étoile a une masse supérieure à la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, soit trois masses solaires, la pression de dégénérescence des neutrons ne sera plus assez forte pour contrebalancer l'effondrement.

Plus aucune force connue ne peut maintenant arrêter cet effondrement. La matière composant le cœur va continuer de se contracter indéfiniment en un point, un point infiniment petit appelé singularité (voir point D). En ce lieu, nos lois actuelles de la physique ne nous permettent plus d'expliquer avec certitude ce qu'il s'y passe, la courbure de l'espace-temps devient théoriquement infinie. À vrai dire, tout semble y atteindre des valeurs infinies.

Un trou noir stellaire vient de se former : rien n'a réussi à stopper l'effondrement gravitationnel, toute la matière continue de tomber inexorablement vers cette singularité. Cet astre est entouré d'une frontière invisible, un point de non-retour où rien ne peut s'échapper, l'horizon des événements. Une fois franchi, plus rien ne peut en sortir, pas même la lumière.

Les trous noirs stellaires sont les plus communs, les estimations disent qu'il y aurait plus de cent millions de trous noirs stellaires seulement dans la voie lactée, Cyg X-1 en fait partie.

[trous-noirs#:~:text=Les%20astronomes%20pensent%20qu'il,noirs%20peuplent%20la%20Voie%20lact%C3%A9e](#) , page consultée le 03/01/2025

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Rédaction, L. (s. d.-c). *Trou noir supermassif : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astromie-trou-noir-supermassif-12722/> , page consultée le 03/01/2025

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

b. Trous noirs supermassifs

Les trous noirs supermassifs sont, comme leur nom l'indique, bien plus massifs que les trous noirs stellaires. Un trou noir supermassif peut aller jusqu'à un million, voire un milliard de masses solaires, ces astres gigantesques sont, de loin, les objets les plus massifs de l'univers. Contrairement aux trous noirs stellaires, ceux-ci se font plus rares, nous ne pouvons en trouver qu'un par galaxie, parfois deux quand deux galaxies ont fusionné. Ces astres colossaux atteignent souvent 0,1 % de la masse de la galaxie hôte. Au centre de notre galaxie, repose un trou noir supermassif nommé Sagittarius A*.

Mais comment des objets si massifs ont-ils pu se former ? Personne ne le sait avec certitude. Nous pourrions penser à un effondrement d'une étoile gigantesque, mais aucune étoile n'est capable d'atteindre ces masses titanesques. Cette hypothèse n'est donc pas envisageable.

Une des théories les plus probables est la fusion de trous noirs : deux trous noirs nés tôt dans l'univers absorbent d'énormes quantités de matière et grossissent en conséquence. Ensuite, les trous noirs fusionnent pour ne former qu'un : le trou noir supermassif. Mais ce genre de processus prend énormément de temps : les trous noirs supermassifs observés se sont formés très peu de temps après le Big Bang.

La formation de ces trous noirs supermassifs reste l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne.

c. Trous noirs primordiaux

Les trous noirs primordiaux sont des astres compliqués à créer, d'autant plus s'ils sont de petite taille. Il faudrait concentrer une énergie immense en un seul point. Il est, par conséquent, pratiquement impossible de former de trous noirs primordiaux à l'heure actuelle.

Les astronomes savent aujourd'hui que l'univers est en expansion constante, on pourrait dire qu'il « gonfle » continuellement. Peu de temps après le Big Bang, quand l'univers était à un degré exceptionnel de densité et de chaleur, certains scientifiques pensent que des petits trous noirs auraient pu se former : les trous noirs primordiaux.

Trou noir primordial : définition et explications. (s. d.). *Techno-Science.net*. <https://www.techno-science.net/definition/2870.html> , page consultée le 04/01/2025

Les trous noirs stellaires sont très difficiles à détecter. Par conséquent, même si cette hypothèse est correcte, la détection de trous noirs de petites tailles représenterait un immense défi pour les astronomes. S'ils existent, ces trous noirs pourraient nous apprendre énormément de choses sur le début de l'univers.

C. Effets de marée

La Terre ne subit pas la même attraction de la Lune en tous points. Le point de la Terre le plus proche de la Lune subit une attraction plus importante que le point le plus éloigné de celle-ci. Ce sont d'ailleurs ces interactions qui sont à l'origine des différentes marées, d'où leur nom : effets de marée.

Sur terre, ces effets sont relativement faibles, de l'ordre d'un mètre d'élévation aux points les plus exposés à la Lune. Mais ces effets sont proportionnels à la masse de l'astre déformateur et inversement proportionnels à la distance entre l'observateur et celui-ci. Par conséquent, au voisinage d'un trou noir, les effets de marées seraient bien plus importants que sur terre et ce de plus en plus au fur et à mesure que nous nous rapprochons du centre du trou noir. Il va de soi que nous pourrions approcher de plus près un trou noir supermassif dont la singularité est encore à une certaine distance, que d'un trou noir stellaire concentré en un plus petit volume.

D. Anatomie d'un trou noir

a. Disque d'accrétion

Quand un objet avoisine un trou noir, les effets de marée disloquent de la matière à l'objet. Comme nous l'avons vu au point A, Cyg X-1, le premier trou noir détecté, était en train d'arracher de la matière à une étoile malencontreusement trop proche de celui-ci. Les forces de marée finiront par détruire entièrement l'astre, ne laissant derrière lui que de la matière en orbite autour du trou noir, formant ainsi un disque d'accrétion. Toute la matière arrachée va s'entrechoquer à des vitesses hallucinantes et va chauffer jusqu'à des milliards de degrés.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Rédaction, L. (s. d.-a). *Disque d'accrétion : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astrophysique/disque-accretion-3819/> , page consultée le 08/01/2025

Les trous noirs n'ont pas toujours de disque d'accrétion : si aucun objet n'est assez proche de lui ou si ses forces de marée ne sont pas assez puissantes, le trou noir ne pourra plus se « nourrir » et il s'endormira. Sagittarius A*, au centre de notre galaxie, est actuellement endormi.

Cependant, nous pouvons tout de même détecter qu'il fut un temps où Sagittarius A* était très actif. En effet, les disques d'accrétion des trous noirs supermassifs sont si puissant qu'ils peuvent déformer leur propre champ magnétique. Vient un point, où la matière surchauffée est envoyée dans le cosmos à des vitesses avoisinant la vitesse de la lumière. Ces jets, extrêmement chauds et éjectés des deux pôles du trou noir, sont essentiels à l'évolution de l'univers. Quand ils sont libérés dans le cosmos, ils réchauffent des amas de gaz, empêchant la formation excessive de nouvelles étoiles. Sans cet événement, un trop grand nombre d'étoiles naitrait, ce qui perturberait l'équilibre de l'univers.

Ces événements impressionnants laissent des traces derrière eux : les bulles de Fermi. Ces structures immenses dues au jet sont détectables grâce à des rayons gamma. Elles se trouvent de part et d'autre du plan de la voie lactée, ce qui prouve que notre trou noir central a bel et bien été actif dans le passé.

b. Horizon des événements

Nous pourrions nous demander si un trou noir a une surface ? Tout dépend de ce que nous appelons « surface ». Si une surface est considérée comme matérielle, comme la Terre ou une planète gazeuse, alors le trou noir n'en posséderait pas. Cependant, un trou noir a bel et bien une frontière à ceci près que cette frontière est invisible pour nous, elle est nommée horizon des événements. L'horizon des événements est le point de non-retour, une fois franchi, plus rien ne peut en sortir, pas même la lumière.

²⁹ Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025 Rédaction, L. (s. d.-b). *Horizon des événements : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura->

[sciences.com/sciences/definitions/physique-horizon-evenements-4193/](https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-horizon-evenements-4193/) , page consultée le 09/01/2025

Rédaction, L. (s. d.-a). *Disque d'accrétion : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-disque-accretion-3819/> , page consultée le 08/01/2025

Winkel, J. (2023, 23 octobre). *L'horizon des événements*. Alter Echos.

<https://www.alterechos.be/lhorizon-des-evenements-ce-point-de-non-retour/> , page consultée le 09/01/2025

Mais supposons maintenant que nous disposions d'un vaisseau extrêmement résistant et que les forces de marée colossales du trou noir ne nous aplatissent pas, une fois l'horizon des événements passé, nous ne sentirions aucune différence. Prenons une voiture ayant 400 km d'autonomie, cette voiture doit aller le plus loin possible pour ensuite revenir à son point de départ. Si cette voiture roule plus de 200 km à l'aller, elle n'aura plus assez d'autonomie pour revenir à son point de départ mais quand elle aura dépassé les 200 km, elle ne remarquera aucun changement notable.

C'est exactement ce qui se passe aux abords des trous noirs. Si nous nous en approchons trop, il n'y a plus aucun retour possible. Pour cette raison, l'horizon des événements est souvent considéré comme la surface du trou noir.

Si nous voyons un objet tomber dans un trou noir, nous allons d'abord avoir l'impression qu'il s'arrête. Ce phénomène est dû au fait que l'objet se rapproche d'un astre extrêmement massif. Comme nous l'avons vu plus tôt, la relativité nous enseigne que le temps ralenti aux abords d'une masse élevée. Pour l'observateur tombant dans le trou noir, le temps lui semblerait normal, mais s'il regardait les étoiles autour de lui, ils les verraient bouger à une vitesse vertigineuse car son propre temps est ralenti par rapport au reste de l'univers. Une fois l'horizon des événements franchi, nous ne verrions plus l'objet tombant dans le trou noir car l'information ne peut plus sortir une fois la frontière invisible dépassée.

c. Singularité

Winkel, J. (2023, 23 octobre). *L'horizon des événements*. Alter Echos.

<https://www.alterechos.be/lhorizon-des-evenements-ce-point-de-non-retour/> , page consultée le 09/01/2025

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Rédaction, L. (s. d.-b). *Horizon des événements : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-horizon-evenements-4193/> , page consultée le 09/01/2025

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025, 25 janvier). *Singularité gravitationnelle*.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_gravitationnelle , page consultée le 09/01/2025

Rédaction, L. (2022, 8 janvier). *Stephen Hawking*. Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/trou-noir-stephen-hawking-372/> , page consultée le 10/01/2025

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Damour, T. (2019). *Ondes gravitationnelles et trous noirs*. Companyédition CNRS/De Vive Voix.

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025, 25 janvier). *Singularité gravitationnelle*.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_gravitationnelle , page consultée le 09/01/2025

Amadeo, P. (2021). *Physique quantique pour débutants*. Auto-édition.

Comme nous l'avons mentionné un peu plus tôt, la matière constituant l'étoile qui s'effondre en trou noir, continue de s'effondrer. Intuitivement, cette énorme quantité de matière se retrouve confinée en un point au centre du nouveau trou noir : la singularité. Ce point d'une densité infinie dépasse nos connaissances actuelles. La singularité est un point de l'espace où tout semble infini, tant sa densité que sa courbure de l'espace-temps. Les forces de marée y sont également infinies, elles seraient tellement fortes que n'importe quel objet serait étiré comme un spaghetti. Stephen Hawking, physicien théoricien et cosmologiste, a donné à ce phénomène le nom de « spaghettification ».

La singularité est quelque chose que nous ne pourrions jamais observer. Outre les effets de marée nous empêchant de l'approcher, comme nous l'avons vu plus tôt, aucune information ne peut nous parvenir du trou noir, la singularité n'échappe pas à cette règle. Dans la relativité générale, une singularité est une région où nos notions habituelles du temps et de l'espace cessent d'avoir un sens.

Figure 8 : Courbure de l'espace-temps due à un trou noir

Rédaction, L. (2022, 8 janvier). *Stephen Hawking*. Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/trou-noir-stephen-hawking-372/> , page consultée le 10/01/2025

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Damour, T. (2019). *Ondes gravitationnelles et trous noirs*. Companyédition CNRS/De Vive Voix.

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025, 25 janvier). *Singularité gravitationnelle*.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_gravitationnelle , page consultée le 09/01/2025

Amadeo, P. (2021). *Physique quantique pour débutants*. Auto-édition.

E. Théorème de la calvitie

Le trou noir ne garde pas en mémoire ce qu'il a absorbé au cours de sa vie. Cette affirmation implique que peu importe ce qu'ils avalent, deux trous noirs de même masse seront identiques. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Deux autres facteurs peuvent influencer un trou noir : sa charge électrique et sa rotation (aussi appelé spin d'un trou noir). Ainsi, seulement trois éléments peuvent distinguer un trou noir, d'où l'expression : les trous noirs n'ont pas de poils ! Une planète ne pourra jamais être identique à une autre à moins que nous la recréions en assemblant chaque atome dans la bonne composition. Contrairement aux planètes, tous les trous noirs de même masse, charge et rotation sont complètement identiques.

a. Avec charge

En absorbant un objet ayant une charge, le trou noir prend cette même charge. Mais comme tout dans l'univers, aucun corps ne peut conserver une charge trop élevée. La raison est la suivante : si le trou noir est chargé positivement, les corps possédant la même charge seront repoussés par le trou noir car rappelons-le, les opposés s'attirent mais les identiques se repoussent. À un certain point, ce phénomène de répulsion devient plus important que la gravité.

Les trous noirs contenant une charge sont appelés trous noirs de Reissner-Nordström en hommage aux deux scientifiques les ayant découvert. Les trous noirs de Reissner-Nordström ne sont pas si différents des trous noirs de Schwarzschild (pas de charge ni de spin), étant donné que ces astres ne peuvent pas être fortement chargés. De plus, les trous noirs sont souvent de charge neutre, ils absorbent de la matière chargée positivement mais également négativement les charges s'annulent donc.

b. En rotation

Dans l'univers, tout tourne sur lui-même, plus ou moins rapidement. Est-ce que les trous noirs échappent à cette règle ? La réponse est négative mais nous avons dû attendre les années 1960 pour que le Néo-Zélandais Roy Kerr décrive la rotation des trous noirs. Comme Karl Schwarzschild, Kerr n'avait pas encore conscience que sa solution mathématique décrivait un trou noir.

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Tout comme la charge des trous noirs de Reissner-Nordström, la rotation d'un trou noir est également limitée, sa vitesse de rotation ne peut excéder la vitesse des particules qu'il absorbe, son spin restera donc toujours inférieur à la vitesse de la lumière.

F. Détection des trous noirs

a. Rayons X

Comme nous l'avons vu auparavant, la matière arrachée et attirée par les trous noirs est chauffée à des températures extrêmes dans le disque d'accrétion. Cette chaleur émet énormément de lumière détectable par des rayons X. On observe ensuite le déplacement des étoiles voisines de ces sources puissantes de rayons X. Cela permet de déterminer si l'astre étudié est un trou noir ou non.

b. Astres voisins

Parfois, nous pouvons simplement observer les trajectoires des astres pour comprendre si un trou noir influence celles-ci. Par exemple, dans un système binaire (expliqué auparavant) nous pouvons observer un astre semblant orbiter autour d'un objet invisible. Des études sont donc menées et en fonction de la trajectoire de l'orbite, nous pouvons déterminer si l'objet est un trou noir ou simplement un objet compact et massif. Cette technique est très utile car le trou noir, étant invisible, est difficile à trouver. Mais grâce à cette technique, nous pouvons également déterminer la masse du trou noir.

c. Ondes gravitationnelles

Quand deux trous noirs se rencontrent, ils « dansent » d'abord l'un autour de l'autre, ensuite l'astre le plus massif englobe l'autre pour ne former qu'un. Cet événement libère une énergie immense, des ondes se propageant à la vitesse de la lumière font trembler tout l'espace-temps.

En 1992, 395 millions de dollars sont investis dans LIGO (laser interferometer Gravitational-wave Observatory), un projet pour détecter ces ondes gravitationnelles. Un laser divisé en deux faisceaux parcourant chacun un tunnel de quatre kilomètres, ensuite ces mêmes faisceaux rebondissent sur des miroirs et reviennent au point de

Esslinger, O. (2024a, avril 12). *L& # 039 ; observation des trous noirs stellaires*. *Astronomie et Astrophysique*. <https://astronomes.com/etoile-massive/observation-trous-noirs-stellaires/> , page consultée 23/10/2024

Smerlak, M. (2021). *Les trous noirs*. Que sais-je ?

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur.

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, *L'Encyclopédie des sciences*, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Damour, T. (2019). *Ondes gravitationnelles et trous noirs*. Companyédition CNRS/De Vive Voix.

départ. Si un des faisceaux met plus de temps à revenir, c'est qu'il a été déformé par une onde gravitationnelle.

C'est exactement ce qui s'est produit le 14 septembre 2015, deux trous noirs fusionnant ont libéré une onde gravitationnelle nommée GW150914 (Gravitational wave + la date de découverte). Cette fusion a eu lieu à plus de 1,4 milliard d'années-lumière³⁷ de la Terre.

Chapitre 2 : les trous de ver

A. Concept de trou de ver

Et si nous pouvions voyager instantanément à travers l'univers ? C'est l'idée fascinante des trous de ver, des structures hypothétiques qui nous permettraient de voyager entre deux points de l'espace-temps éloignés en quelques secondes. Contrairement aux trous noirs, prouvés et observés, les trous de ver n'existent encore uniquement que dans les mathématiques. Ces objets purement théoriques sont en accord avec la théorie de la relativité générale mais pour le moment, nous ne pouvons prouver l'existence de ces structures fascinantes.

Figure 10 : représentation d'un trou de ver

³⁷ 10 milliards de kilomètres

Dumé, I. (2021, 7 novembre). *Traverser un trou de ver ; : réalité ou science-fiction ; ?* Polytechnique Insights. <https://www.polytechnique-insights.com/dossiers/espace/astrophysique-ces-3-decouvertes-recentes-qui-nous-eclairent-sur-lunivers/traverser-un-trou-de-ver-realite-ou-science-fiction/> , page consultée le 12/11/2024

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025a, janvier 14). *Trou de ver*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_ver , page consultée le 12/11/2024

Martin, N., & Sfez, Z. (2018, 8 mai). Trous de ver, la porte des étoiles. *France Culture*. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/trous-de-ver-la-porte-des-etoiles-9150892> , page consultée le 14/11/2024

Trou de ver : définition et explications. (s. d.). *Techno-Science.net*. <https://www.techno-science.net/definition/8076.html> , page consultée le 18/11/2024

Les trous de ver pourraient totalement changer notre conception de voyage dans l'univers, nous pourrions parcourir des distances gigantesques en seulement quelques secondes. C'est pourquoi les trous de ver sont souvent utilisés dans la science-fiction.

Figure 9 : Deux trous noirs fusionnant et libérant des ondes gravitationnelles

Prenons l'exemple d'*Interstellar* : les héros du film empruntent un trou de ver pour se rendre dans une autre galaxie en très peu de temps.

Les trous de ver sont un défi immense pour les astronomes actuels, même si ces structures existent dans la relativité générale, ils nécessiteraient une matière exotique, encore inconnue, pour ne pas disparaître quelques secondes après leur « naissance ».

Mais comment fonctionnent réellement ces mystérieux « tunnels » de l'espace-temps ? Imaginons que l'espace-temps soit une feuille de papier, normalement pour aller d'un point A à un point B, nous devrions suivre la surface de la feuille. Mais que se passerait-il si nous pliions cette feuille et qu'à l'aide d'une lame, nous venions percer les deux couches superposées ? Nous pourrions maintenant relier le point A au point B sans avoir à traverser la surface de la feuille.

C'est exactement le principe d'un trou de ver. Un trou de ver est une jonction entre deux points de l'univers, voire une passerelle vers un autre univers selon certaines théories.

B. Différents types de trous de ver

a. Trou de ver de Schwarzschild

Il existe trois types de trous de ver distincts. Le premier que nous allons étudier est le trou de ver de Schwarzschild, le plus probable selon la relativité générale. Cependant, ce trou de ver est infranchissable, même un atome lancé à 99% de la vitesse de la lumière ne pourrait pas le traverser. Cette structure ne mesure pas plus que 10^{-33} centimètres soit presque la longueur de Planck³⁹. De plus, la moindre perturbation (comme un atome le traversant), causerait à la structure un effondrement sous sa propre gravité en moins de 10^{-43} secondes. Pour les raisons suivantes, les trous de ver de Schwarzschild sont impossibles à emprunter. Si nous décidions malgré tout de nous y aventurer, la densité incroyable du trou de ver nous écraserait à l'instant où nous entrerions.

b. Trou de ver de Morris-Thorne

Les trous de ver de Morris-Thorne seraient les plus faciles à traverser mais également les plus hypothétiques. Pour qu'une telle structure reste « ouverte », nous avons besoin de quelque chose qui puisse contrebalancer la gravité, puisque dans l'univers, tout tend à s'effondrer sous son propre poids. C'est ici que la matière exotique intervient, la matière exotique est purement hypothétique mais elle aurait une énergie

³⁹Échelle de longueur à laquelle nous devons utiliser la mécanique quantique et non plus les lois de la gravitation classique.

Dumé, I. (2021, 7 novembre). *Traverser un trou de ver ; : réalité ou science-fiction ; ?* Polytechnique Insights. <https://www.polytechnique-insights.com/dossiers/espace/astrophysique-ces-3-decouvertes-recentes-qui-nous-eclairent-sur-lunivers/traverser-un-trou-de-ver-realite-ou-science-fiction/> , page consultée le 12/11/2024

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025a, janvier 14). *Trou de ver*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_ver , page consultée le 12/11/2024

Trou de ver : définition et explications. (s. d.). *Techno-Science.net*. <https://www.techno-science.net/definition/8076.html> , page consultée le 15/11/2024

Martin, N., & Sfez, Z. (2018, 8 mai). Trous de ver, la porte des étoiles. *France Culture*. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/trous-de-ver-la-porte-des-etoiles-9150892> , page consultée le 12/11/2024

Esslinger, O. (2022, 12 janvier). *La matière noire exotique*. *Astronomie et Astrophysique*. <https://astronomes.com/univers/matiere-noire-exotique/> , page consultée le 17/11/2024

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2025b, janvier 15). *Longueur de Planck*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_de_Planck , page consultée le 12/01/2025

Ford, L., & Roman, T. (2000, 30 avril). L'énergie négative. *Pourlascience.fr*. <https://www.pourlascience.fr/sd/physique/l-energie-negative-4056.php> , page consultée le 19/11/2024

Bailly, S. (2013, 29 décembre). Un lien entre intrication quantique et trous de ver ? *Pourlascience.fr*. <https://www.pourlascience.fr/sd/physique-theorique/un-lien-entre-intrication-quantique-et-trous-de-ver-11817.php> , page consultée le 15/11/2024

négative. C'est très inhabituel mais plus il y aurait de cette matière, plus celle-ci serait légère.

Grâce à cette matière exotique, nous pourrions maintenir la porte du trou de ver ouverte permettant ainsi de faire des allers-retours dans l'espace-temps. Malheureusement l'existence de la matière exotique n'a pas encore été prouvée, ce qui rend l'hypothèse de trous de ver traversables encore plus complexe.

c. Trou de ver de Kerr

Les trous de ver de Kerr, se trouveraient dans un trou noir (nous verrons plus tard pourquoi ils apparaîtraient dans ce contexte). Grâce au spin du trou noir, la singularité tournerait extrêmement vite, ainsi elle formerait un anneau considéré comme l'entrée du trou de ver, contrairement à un trou noir statique où la singularité reste en un point.

Cependant, accéder à ce trou de ver causerait un problème majeur : la singularité se trouvant au centre du trou noir, elle engendrerait d'énormes forces de marée qui nous empêcheraient donc de l'emprunter.

Chapitre 3 : Les trous noirs, la porte d'entrée des trous de ver ?

A. Les trous noirs s'évaporent

a. Rayonnement de Hawking

En 1974, Stephen Hawking démontre qu'un trou noir émet un très faible rayonnement. Cette découverte est en contradiction avec la relativité générale qui dit que rien ne peut s'échapper de l'horizon des événements. En revanche, la mécanique quantique,

Trou de ver : définition et explications. (s. d.). *Techno-Science.net*. <https://www.techno-science.net/definition/8076.html> , page consultée le 15/11/2024

Martin, N., & Sfez, Z. (2018, 8 mai). Trous de ver, la porte des étoiles. *France Culture*. <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/trous-de-ver-la-porte-des-etoiles-9150892> , page consultée le 12/11/2024

Esslinger, O. (2022, 12 janvier). *La matière noire exotique*. *Astronomie et Astrophysique*. <https://astronomes.com/univers/matiere-noire-exotique/> , page consultée le 17/11/2024

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, août 21). *Paradoxe de l'information*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_l%27information#:~:text=En%20astrophysique%2C%20le%20paradoxe%20de,celles%20de%20la%20relativit%C3%A9%20g%C3%A9n%C3%A9rale. , page consultée le 12/12/2024

elle, l'accepte. Mais le célèbre physicien a démontré qu'un trou noir libère effectivement un très faible rayonnement. Ce rayonnement fait perdre de l'énergie au trou noir et selon la célèbre équation de Albert Einstein, $E = mc^2$ où E est l'énergie, m la masse et c la vitesse de la lumière. Cette formule nous apprend que l'énergie et la masse sont liés, en perdant dans l'énergie due au rayonnement, le trou noir perd également de la masse. Bien que le rayonnement soit très faible, après un certain temps, le trou noir finira par disparaître complètement.

b. Paradoxe de l'information

i. Dans la relativité générale

Une fois le trou noir complètement évaporé, qu'en est-il de l'information absorbée par le trou noir ? Deux théories s'affrontent sur cette question. Selon celle de la relativité générale, rien ne peut sortir d'un trou noir pas même une fois évaporé. L'information disparaîtrait donc à jamais une fois entrée dans le trou noir. Dès le trou noir évaporé, il ne resterait absolument plus rien de celui-ci ou de ce qu'il contenait.

ii. Trous blancs

La mécanique quantique, quant à elle, interdit que l'information disparaisse. Plusieurs théories sont donc nées, par exemple, pour certains chercheurs, le rayonnement de Hawking contient l'information, ce qui n'est pas prouvé.

Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024, août 21). *Paradoxe de l'information*.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_l%27information#:~:text=En%20astrophysique%2C%20le%20paradoxe%20de,celles%20de%20la%20relativit%C3%A9%20q%C3%A9n%C3%A9rale. , page consultée le 12/12/2024

Riazuelo, A., & Lehoucq, R. (2018). *Les trous noirs : A la poursuite de l'invisible*. De Boeck Supérieur. Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Luminet, J. (2019). *L'Univers en 100 questions*. Texto.

Sacco, L. (s. d.-b). *Rayonnement de Hawking : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-rayonnement-hawking-4889/> , page consultée le 25/11/2024

La théorie qui va nous intéresser est la suivante : Est-ce que les trous noirs évacuent leur information grâce à des trous de vers en leur centre ? Cette théorie veut que toute l'information entrée dans les trous noirs serait instantanément transportée vers un autre point de l'univers. Nous aurions donc, à la sortie du trou de ver, le parfait opposé du trou noir : le trou blanc. Ce trou blanc rejeterait toute l'information absorbée par le trou noir. Le trou blanc est l'opposé parfait du trou noir, par conséquent rien ne pourrait rentrer dans un trou noir puisque rien ne peut sortir d'un trou noir. Ces structures hypothétiques rejetteraient également toute la lumière absorbée par son opposé, d'où le nom de trou blanc. Bien que théoriquement possibles, ces astres dégageant énormément d'énergie n'ont encore jamais été observés. Pourraient-ils être des portes vers d'autres univers ? Ou n'existent-ils simplement pas ?

c. Voyage dans le temps et dans l'espace

Entrer dans un trou noir est évidemment impossible actuellement. Nos matériaux sont encore bien trop fragiles pour résister à ces forces de marée extrêmes. Mais dans un futur proche ou lointain, certains pensent que nous pourrions nous aventurer au cœur de certains trous noirs. Si notre hypothèse de trous de ver s'avère correcte, et que nous ayons assez de matière exotique pour garder le trou de ver ouvert, nous

pourrions voyager à des vitesses astronomiques d'un bout à l'autre de l'univers. À la sortie du trou noir, nous serions dans le passé car nous aurions voyagé plus vite que

Daramat N., Bisot L., Oger C., Morello J., Les trous noirs : tout comprendre sur la mort des étoiles, L'Encyclopédie des sciences, n°23, Janvier-Février-Mars 2025

Luminet, J. (2019). *L'Univers en 100 questions*. Texto.

Sacco, L. (s. d.-b). *Rayonnement de Hawking : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astrophysique-rayonnement-hawking-4889/> , page consultée le 25/11/2024

la lumière elle-même. Mais même si nous voyageons à des vitesses hallucinantes, proches de celle de la lumière, nous n'arriverons jamais à arriver sur terre dans le passé. Rappelons-nous également que ne pourrons jamais aller plus vite que la lumière.

Les trous noirs pourraient-ils donc nous faire voyager dans l'espace et dans le temps ? Il n'y a, pour l'instant, pas de réponse à cette question. Comme on l'aura compris, cette théorie est extrêmement audacieuse et énormément d'éléments sont encore incertains, comme la matière exotique ou encore le trou de ver en lui-même.

Nous en sommes au point où la science rejoint le rêve, ou le cinéma ... Mais qui sait : les hommes n'ont-ils pas eu l'intuition des atomes au Vème siècle avant JC, bien avant que leur existence soit prouvée ?

Conclusion

Longtemps considérés comme simple curiosité mathématique, les trous noirs sont aujourd'hui au cœur de grandes recherches scientifiques. Ce travail a permis de retracer leur histoire, des hypothèses de Michell et Laplace jusqu'aux observations modernes de ceux-ci qui ont prouvé leur existence. En explorant leur formation, leur structure et leur impact sur leur environnement. Nous avons pu découvrir beaucoup sur la réalité de ces objets qui sont parmi les fascinants de l'univers.

Mais au-delà de leur nature mystérieuse, nous avons pu, grâce à des théories, découvrir qu'ils avaient d'autres fonctions qu'aspirateur cosmique. En les mettant en relation avec la théorie des trous de ver et le paradoxe de l'information, nous avons pu émettre des hypothèses audacieuses : les trous noirs pourraient-ils constituer des portes vers d'autres époques ou même d'autres univers ? Bien que les hypothèses émises soient très spéculatives, elles ne sont pas sans support scientifique.

Ce travail soulève également énormément de questions sans réponses. Quid de l'existence de trous de ver traversables ? Pourrons-nous un jour prouver que l'information absorbée par un trou noir n'est pas perdue à jamais ? Est-ce possible qu'un jour, nous manipulerons ces monstres cosmiques à des fins technologiques et scientifiques ? Pourront-ils apporter un quelconque bienfait à l'humanité ?

Luminet, J. (2019). *L'Univers en 100 questions*. Texto.

Amadeo, P. (2021). *Physique quantique pour débutants*. Auto-édition.

Ce qui est sûr, c'est que ce sujet reste en constante évolution. Nous sommes passés d'une simple hypothèse à un cliché d'un trou noir, le tout en seulement quelques décennies. Ce sujet si théorique, qui autrefois était réservé à la science-fiction, façonne aujourd'hui notre compréhension de l'univers. Si long soit le chemin vers l'élucidation des trous noirs, sur ce chemin nous ferons de nombreuses découvertes intermédiaires non moins intéressantes et utiles.

Bien que nous ne puissions pas – ou pas encore ? – voyager dans le temps ni dans l'espace grâce à ces objets merveilleux, une chose est sûre : la quête pour les élucider ne fait que commencer.